

як усунення причинного фактора, контроль над симптомами та стандартизоване лікування. Велике значення має виявлення тригерних факторів з наданням хворим рекомендацій щодо їх уникнення або усунення.

У багатьох випадках лікування ХК спрямовано на контроль симптомів, тому антигістамінні препарати (АГП) залишаються головною опорою лікування. Для полегшення симптомів рекомендують неседативні АГП (лоратадин, цетиризин, левоцетиризин, фексофенадин та ін.) 1 раз на день. Для швидшого досягнення контролю симптомів доза неседативного АГП може бути збільшена до 4 разів. У разі полегшення симптомів рекомендовано перейти на звичайну дозу. У разі неефективності високих доз неседативних АГП можна розглянути перехід на інший неседативний АГП або додавання антагоніста лейкотрієну. Антагоністи лейкотрієну, зокрема монтелукаст, рекомендовані як препарати другої лінії для лікування ХК, але вважаються менш ефективними, ніж неседативні АГП. Також у разі стійких симптомів хронічної ідіопатичної кропив'янки при застосуванні високих доз АГП можуть бути рекомендовані омалізумаб (моноклональне антитіло проти IgE) та циклоспорин в низьких дозах. Для швидкого полегшення симптомів, коли АГП недостатні, за наявності набряку можуть бути використані системні кортикостероїди у низьких дозах коротким курсом. Таким чином, для лікування ХК можуть бути рекомендовані неседативні АГП, антагоністи лейкотрієну, омалізумаб, циклоспорин, системні кортикостероїди.

РЕКУРЕНТНІ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

Синюверська О.Б., Лазуркевич Х.О.

Івано-Франківський національний медичний університет

Проблема рекурентних гострих респіраторних захворювань (ГРЗ) у дитячому віці є не лише медичною, а й соціально-економічною. Адже часті епізоди ГРЗ у дітей призводять до відхилень від календаря профілактичних щеплень, порушень розвитку й функціонування різних органів і систем, розвитку фонових захворювань, зумовлених зміною режиму рухової активності дітей. Через обмежену можливість відвідування дитячих дошкільних і шкільних установ діти з рекурентними ГРЗ частіше відстають у фізичному й когнітивному розвитку, у них можуть виникати певні психологічні комплекси (комплекс неповноцінності, відчуття невпевненості в собі тощо).

Об'єктом дослідження стали 50 дітей віком від 3 до 10 років з рекурентними ГРЗ в анамнезі. Основну групу становили 25 дітей з частими ГРЗ, контрольну – 25 дітей, які хворіють епізодично. У всіх досліджуваних проводили оцінку якості життя за допомогою генеричних анкет CHQ-CF-87 та CHQ-PF-50 для дітей та їхніх батьків (чи опікунів).

Погіршення самопочуття (швидка втомлюваність, денна сонливість, відчуття втоми після сну) відмічали в 17 (68,0%) дітей основної та 4 (16,0%) – контрольної групи. Надмірну дратівливість спостерігали у 12 (48,0%) дітей з рекурентними ГРЗ і 2 (8,0%) – контрольної групи. Пацієнти основної групи або їхні батьки частіше вказували на наявність втомлюваності, роздратованості, непосидючості, засмученості, зниження концентрації уваги та пам'яті поза епізодами ГРЗ. Батьки основної групи в 96% випадків відмічали порушення сну в дітей: труднощі засинання – в 11 (44,0%), руховий неспокій – 18 (72,0%), неритмічне дихання – 9 (36,0%) та нічне хрюпіння – у 19 (76,0%) дітей. У групі контролю така симптоматика спостерігалася спорадично. Встановлено, що 23 (92,0%) дитини з рекурентними ГРЗ сплять з відкритим ротом, для пацієнтів контрольної групи цей показник становив 16,0%. Нічні кошмари турбували 11 (44,0%) дітей основної групи та 1 дитину (4,0%) з контрольної групи. Ідентичними у відсотковому співвідношенні були показники частих пробуджень (3 і більше разів протягом нічного сну). У 13 (52,0%) дітей основної і 3 (12,0%) – контрольної групи спостерігалася погіршення успішності в школі за останній рік. У 13 (52,0%) і 2 (8,0%) дітей з основної та контрольної груп, відповідно, спостерігали зниження концентрації уваги та погіршення пам'яті. Зниження фізичної активності відмічали 23 (92,0%) і 7 (28,0%) дітей з основної та контрольної груп відповідно. Причому 94,7% опитаних батьків не пов'язували зміни здоров'я, самопочуття та сну їхніх дітей з частими епізодами ГРЗ.

Рекурентні ГРЗ – часта патологія в дітей, що погіршує якість життя та потребує нових підходів до профілактики й лікування.

ЩОДО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВМІСТУ НЕЙРОМЕДІАТОРУ ГАММААМІНОМАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ У ХВОРИХ НА ПСОРИАЗ З УСКЛАДНЕНИМ АЛЕРГОЛОГІЧНИМ АНАМНЕЗОМ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДАВНОСТІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Солошенко Е.М., Шевченко З.М., Ярмак Т.П., Матюшенко В.П.

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

Відомо, що у хворих на псоріаз при тривалому перебігу захворювання відмічають психоемоційні порушення. **Мета дослідження** – виявлення взаємозв'язку між вмістом нейромедіатору гаммааміномасляної кислоти (ГАМК) і розвитком психоемоційних порушень у залежності від давності перебігу псоріазу у хворих з ускладненим алергологічним анамнезом. Для цього хворих з ускладненим алергологічним анамнезом на тлі тривожно-депресивних розладів було розподілено на дві групи (по 40 осіб кожна). До I групи увійшли 40 осіб віком 17–56 років (чоловіків 19–47,5%; жінок 21–52,5%) з давністю захворювання до 10 років, до II – понад 10 років (чоловіків 20–50%; жінок 20–50% віком від 32 до 72 років). У всіх хворих спостерігали стадію загострення хвороби. Контрольну групу становили 20 здорових осіб. Нейромедіатор ГАМК виявляли з використанням імуноферментної тест-системи GABA ELISA KIT виробництва IMMUNODIAGNOSTIC, Німеччина.

Результати. При аналізі вмісту ГАМК у хворих обох груп відмічали його відхилення, а саме достовірне зниження в 1,7 раза відносно цього показника в контрольній групі. У хворих II групи зазначений показник був нижчий у 1,3 раза, ніж у хворих I групи, що може бути обумовлено більш тривалим впливом стресорних факторів за рахунок більшої давності захворювання. Найнижчий рівень ГАМК спостерігали у хворих із тривожно-депресивними порушеннями та тривалим перебігом захворювання. У хворих із тривожними порушеннями та тривалістю захворювання менш ніж 10 років рівень ГАМК був найвищим, хоча й нижчим за норму.

Висновки. Виявлено взаємозв'язок між вмістом нейромедіатору ГАМК і розвитком психоемоційних порушень у залежності від давності псоріазу. Найнижчий рівень ГАМК реєстрували у хворих на псоріаз з ускладненим алергологічним анамнезом із наявністю тривожно-депресивних порушень і тривалістю захворювання понад 10 років.